

MUSEO CIVICO ALPINO «ARNALDO TAZZETTI»

REPORT
2024

MCAT 24

MUSEO
CIVICO
ALPINO
«ARNALDO
TAZZETTI»
USSEGLIO

INDICE

*	3	PRESENTAZIONE
*	4	MOSTRE
*	8	EVENTI ORGANIZZATI
*	10	NUOVE ACQUISIZIONI
*	12	ATTIVITÀ E PROGETTI
*	14	ANALISI DATI BIGLIETTERIA
*	20	BILANCIO DEL MUSEO

PRESENTAZIONE

Il report 2024 illustra le attività svolte dal Museo Civico Alpino "Arnaldo Tazzetti" e dal Museo Diffuso Valle di Viù in un anno particolare. Nel 2024 il Museo ha infatti compiuto 20 anni di attività, al servizio del territorio delle Valli di Lanzo. In questo breve ma intenso arco temporale il Museo è cambiato e si evoluto, gettando uno sguardo verso il futuro.

Sempre a disposizione della nostra comunità...

Un video di presentazione delle attività del Museo nel 2024 è disponibile sul sito web all'indirizzo <https://museotazzetti.it/blog/2024/uno-sguardo-al-2024>

MOSTRE

MEMORIA E ACCOGLIENZA

Usseglio - Museo Tazzetti
6 luglio → 1 settembre
Lemie - Ex Confraternita
20 luglio → 1 settembre
Torino - Archivio di Stato
28 settembre → 27 ottobre

VIAGGIO AI TATRA NATURA E CULTURA - LA MONTAGNA CHE ISPIRA

Usseglio - Museo Tazzetti
6 luglio → 1 settembre

La mostra, nata dalla collaborazione con il **Museo dei Tatra di Zakopane** (Polonia), è costituita da una collezione di fotografie storiche che illustrano il paesaggio dei Monti Tatra e la vita della popolazione locale. Una riflessione che analizza le potenzialità delle zone di montagna alla luce di un rapporto sostenibile tra uomo e natura: da un lato la cultura specifica degli abitanti locali, basata sul vivere in armonia con l'ambiente, dall'altro l'attività turistica che cresce vorticosamente.

Una parte dell'esposizione è dedicata alla bellezza e maestosità dei Monti Tatra, un'altra sezione è incentrata sull'uomo, sulle prime escursioni degli alpinisti polacchi, sulla pratica dello sci e gli inizi del soccorso alpino. Uno sguardo è rivolto anche alla pastorizia, elemento determinante della vita quotidiana e alla cultura e al folclore delle popolazioni locali della regione di Podhale.

MEMORIA E ACCOGLIENZA

Il Museo Tazzetti celebra i suoi primi 20 anni di attività con una mostra temporanea dedicata alle migrazioni. Ricordando le storiche emigrazioni di tanti italiani all'interno del nostro stesso Paese e verso mete più lontane, si arriva alle esperienze recenti di accoglienza dei migranti, con un riferimento particolare alle Valli di Lanzo.

La mostra si articola in tre sedi e in due fasi successive: la prima a luglio e agosto nei musei di Usseglio e Lemie, per poi approdare in autunno a Torino, nell'Archivio di Stato in Piazza Castello.

La mostra espone una ricca collezione di fotografie, oltre a testi, filmati e documenti della storia locale messi a disposizione da persone del luogo, che narrano le migrazioni degli italiani e dei valligiani a fine '800 e inizio '900, fino alle odierne immigrazioni dall'Africa e dall'Asia.

Si parte dalle foto delle grandi partenze di circa cento anni fa dal porto di Genova e quelle degli arrivi a Ellis Island nella baia di New York per giungere alle fotografie a colori che rivelano la complessità e la drammaticità dell'esperienza migratoria contemporanea.

Le immagini sono state scelte e in parte scattate da Mauro Vallinotto in collaborazione con il figlio Lorenzo, in Italia e in varie parti del mondo.

La mostra comprende anche l'esposizione di due sculture di Gabriele Garbolino Rù. Quella più recente intitolata *Grano nuovo*, è stata commissionata appositamente dal Museo quale segno di ringraziamento al territorio per l'ospitalità accordata a chi, nel corso del tempo, in questi luoghi ha dovuto migrare. La scultura è stata esposta anche presso Palazzo Barolo a Torino, in occasione di World Press Photo 2024.

Completa la mostra un catalogo con le fotografie esposte e riflessioni di noti economisti, studiosi e giornalisti, tra cui Mario Deaglio, Domenico Quirico, Giuseppe Russo e Giuseppe Mendicino, che da anni si occupano del fenomeno dell'immigrazione in Europa e dei suoi risvolti nella società occidentale.

EVENTI ORGANIZZATI

23/6

700 metri quadrati di biodiversità

Laboratorio che simula l'attività di ricerca sul campo volta a mappare le specie vegetali presenti in un determinato territorio. In occasione delle [Settimane della Scienza 2024](#).

23/6

Fiume Po, un viaggio sui paralleli del Piemonte

Toni Farina

13/7

Eravamo d'Usseglio. Due secoli di transumanza tra Stura, Dora, Sangone e i borghi di Torino

Pier Mario Migliore

10/8

Due piedi e due mani per scrivere. Breve storia della scrittura

Antonella Reffieuna Roch

10/8

Vagabondar di stelle

Concerto di [Dora Strukan Garrone](#), flauto traversiere

12/8

Proiezione del film Manodopera

14/8

Storie di emigrazioni - Viù

Alessandro Mella

20/7

Piedmontese language in Argentina

[Eugenio Gorla](#), Università di Torino

27/7

Lungo i sentieri del lupo cerviero

Presentazione della graphic novel di [Roberto Albertini](#) con la partecipazione di [Fabrizio Coenda](#) con l'intervento *Lince: possibile ritorno nelle Valli di Lanzo*.

3/8

Io parto...!

Concerto del Trio violino e tenore, violoncello, pianoforte [Claudio Gazzera](#), [Simone Gianoglio](#), [Paolo Leone](#)

17/8

Valli di Lanzo: storie di migranti negli ultimi due secoli

[Giancarlo Chiarle](#) e [Adriano Olivetti](#)

24/8

Valli di Lanzo e l'immigrazione straniera

[Davide Donatiello](#), Università di Torino

31/8

I Remmert dalla Prussia a Ciriè alle valli di Lanzo

Aldo Audisio

NUOVE ACQUISIZIONI DELLE COLLEZIONI

PER LA COLLEZIONE DI SCIENZE NATURALI

Nel 2024 è stato istituito l'erbario del Museo Tazzetti (MCAT) per estendere le attività di ricerca del Museo allo studio della botanica, con speciale attenzione alle specie vegetali presenti sul territorio delle Valli di Lanzo. L'erbario comprende anche una raccolta di funghi. L'incremento delle collezioni avviene principalmente attraverso attività di ricerca condotte sul campo, che permettono di mappare la flora e conservare nel Museo testimonianza degli organismi presenti, nonché garantire la possibilità di studi ad ampio spettro in fenologia, sistematica, ...

PER LA COLLEZIONE ARTISTICA

Sono state acquisite alcune opere, in particolare un paesaggio innevato di Giuseppe Sobrile, un ritratto di Cesare Ferro Milone e un disegno di Alberto Cibrario.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura - Direzione generale Musei, è proseguita la fase di digitalizzazione del progetto **Usseglio. Un racconto collettivo** che, con il coinvolgimento attivo della comunità locale, ha permesso di raccogliere un vasto e prezioso corpus di fotografie e cartoline, importante documentazione per la storia e la cultura della Valle di Viù.

La digitalizzazione di queste testimonianze ha permesso di:

- **Preservare il patrimonio** Le fotografie cartacee, spesso delicate e soggette al deterioramento, sono state salvate in formato digitale, garantendone la conservazione a lungo termine e rendendole accessibili a tutti, senza il rischio di danneggiamento e perdita.
- **Facilitare la fruizione** L'archivio digitale realizzato, liberamente consultabile, ha reso il patrimonio fotografico della Valle fruibile a un pubblico sempre più ampio. La piattaforma di catalogo delle immagini, realizzata in-house dal Museo di Usseglio utilizzando il software open source CollectiveAccess, offre un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di navigare facilmente tra le immagini e di effettuare ricerche avanzate.
- **Coinvolgere la comunità** La collaborazione attiva dei cittadini è stata fondamentale per completare la schedatura delle immagini e per arricchire costantemente l'archivio. Questo ha permesso di partecipare alla valorizzazione del patrimonio locale anche a chi non aveva mai contribuito direttamente. Inoltre, la possibilità di consultare le fotografie raccolte nel Museo ha reso questo un punto di aggregazione sociale e di stimolo alla crescita culturale individuale e collettiva.
- **Valorizzare il territorio** Il progetto ha contribuito a valorizzare la cultura e la storia della valle, attraverso il patrimonio custodito all'interno del Museo. Ad esempio, parte del materiale digitalizzato è stato impiegato nella realizzazione della mostra "Memoria e Accoglienza", ospitata nei mesi di luglio e agosto 2024 a Usseglio e Lemie e nel mese di ottobre a Torino, presso l'Archivio di Stato.

STORIA E TERRITORIO

In occasione della Festa della Liberazione del 25 Aprile, il Museo ha realizzato un'intervista a Maria Eugenia Mantovani sulla storia di suo padre Leonino, tra i primi partigiani a Usseglio.

Durante il periodo della Resistenza le montagne furono luogo di nascondiglio per molti, così come la base per l'organizzazione delle attività da parte delle brigate partigiane. Le valli di Lanzo e Usseglio non furono un'eccezione. Numerose sono infatti le testimonianze di partigiani e staffette sul territorio, che il Museo ha voluto salvaguardare e diffondere.

BIGLIETTERIA E BOOKSHOP

ANALISI

I risultati ottenuti nel 2024 sono comparabili a quelli dell'anno precedente, seppur con una flessione in negativo del numero di visitatori al Museo di Usseglio. La sede di Lemie, grazie all'accesso gratuito e all'invito esercitato dalla mostra Memoria e Accoglienza a Usseglio ha invece raddoppiato gli ingressi del 2023.

Positivo è inoltre il significativo incremento del numero di comitive e scuole in visita al Museo Tazzetti, provenienti non solo dal territorio locale, ma anche dalla città di Torino.

Inoltre la mostra Memoria e Accoglienza presso l'Archivio di Stato di Torino è stata visitata da 518 persone nei giorni di apertura al pubblico. All'inaugurazione della stessa hanno partecipato circa 150 persone.

+3%

Visitatori rispetto al 2023

Memoria e Accoglienza - Torino	
Ingressi mostra (di cui circa 150 all'inaugurazione)	618

Di seguito i dati relativi al numero di ingressi nei tre musei.

Biglietti	2024	2023	2022
Interi	367	433	268
Ridotti	197	352	236
Gratuiti	706	496	274
Abbonamento Musei	340	450	209
Comitive/Scuole	302	131	90
TOTALE	1912	1862	1077

USSEGLIO	2024	2023	2022
Interi	353	366	227
Ridotti	183	295	218
Gratuiti	336	441	274
Abbonamento Musei	331	398	183
Comitive/Scuole	302	131	28
TOTALE	1505	1631	930

LEMIE	2024	2023	2022
Interi	-	53	24
Ridotti	-	30	11
Gratuiti	368	50	0
Abbonamento Musei	-	48	12
Comitive	-	-	3
TOTALE	368	181	50

VIÙ	2024	2023	2022
Interi	14	14	17
Ridotti	14	27	7
Gratuiti	2	5	0
Abbonamento Musei	9	4	14
Comitive	0	-	59
TOTALE	39	50	97

ANALISI DEI DATI A USSEGLIO

INGRESSI PER MESE	
Gennaio	0
Febbraio	31
Marzo	0
Aprile	23
Maggio	2
Giugno	120
Luglio	440
Agosto	558
Settembre	103
Ottobre	215
Novembre	13
Dicembre	0

A Usseglio si sono registrate circa **600 ulteriori presenze** tra i partecipanti ai diversi eventi organizzati durante l'estate.

All'inaugurazione della mostra a Usseglio hanno partecipato circa 120 persone, conteggiate tra gli ingressi gratuiti.

-8%

Visitatori rispetto al 2023

GIORNATE CON MAGGIOR NUMERO DI VISITATORI	
23 Agosto	93
14 Luglio	90
6 Luglio	77
13 Giugno (visita scuola)	69
7 Ottobre	64
4 Agosto	63
20 Luglio	54

Ingressi per mese, suddivisi per tipologia

BILANCIO DEL MUSEO

Versione semplificata del Rendiconto di Cassa dell'Associazione Amici del Museo Civico Alpino "Arnaldo Tazzetti" del Comune di Usseglio APS

Sede legale in Usseglio (TO), Via Roma 7

Codice fiscale 92047040016

Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore n. 120565

USCITE		al 31/12/2024 (€)
Uscite da attività di interesse generale	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3815
	Servizi	164 643
	Godimento beni di terzi	-
	Personale	-
	Uscite diverse di gestione	650
	TOTALE	169 608
Costi e oneri da attività diverse		-
Uscite da attività di raccolta fondi		-
Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		-
Uscite di supporto generale		-
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		-

ENTRATE		al 31/12/2024 (€)
Entrate da attività di interesse generale	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1 300
	Entrate dagli associati per attività mutuali	-
	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
	Erogazioni liberali	32 872
	Entrate da 5 per mille	-
	Contributi da soggetti privati	107 000
	Entrate per presentazioni e cessioni a terzi	-
	Contributi da enti pubblici	12 685
	Entrate da contratti con enti pubblici	-
	Altre entrate	3 610
TOTALE	157 467	
Disavanzo da attività di interesse generale		11 641
Entrate da attività diverse		-
Entrate da attività di raccolta fondi		-
Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		-
Entrate di supporto generale		-
Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		-
Fondo cassa al 31/12/2023		3 843
Fondo cassa al 31/12/2024		- 7 798

